

4-SHU'BA. TA'LIMDA MATEMATIKA VA INFORMATIKA INTEGRATSIYASI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA IKKINCHI TARTIBLI CHIZIQLARNI O'QITISHNING SAMARADORLIGI

G.N. Yusupova

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 2 bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14845980>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Maple 18 dasturiy ta'minoti yordamida ikkinchi tartibli chiziqlarni o'qitishning samaradorligi va usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, ellips, giperbola, parabola, Maple 18.

Axborot texnologiyalari zamonaviy ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular talabalarga murakkab matematik tushunchalarni, jumladan, ikkinchi tartibli chiziqlarni o'rganishda yordam beradi. Ikkinchi tartibli chiziqlar (aylana, ellips, parabola, giperbola) matematika, fizika, muhandislik va boshqa fanlarda keng qo'llaniladi. Axborot texnologiyalari matematik ta'limda quyidagi afzalliklarga ega:

Vizualizatsiya: Grafiklar va diagrammalar orqali murakkab tushunchalarni tushunish osonlashadi.

Interaktivlik: Talabalar dasturlar yordamida turli parametrlarni o'zgartirib, natijalarni tezda ko'rishlari mumkin.

Hisoblashlar: Kompyuterlar aniq va tez hisoblashlarni amalga oshiradi, bu esa talabalarga vaqt tejash imkonini beradi.

Hozirgi davrda analitik geometriya fanidan ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar uchun juda ko'plab adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar va zamonaviy elektron o'quv vositalari yaratilmoqda.

Elektron o'quv qo'llanmalarni yaratishda Maple, Matcad, Mathematica kabi amaliy dasturlash paketlaridan foydalaniladi.

Maple tizimining bosh menyusi tizimning joriy holatiga bog'liq holda o'zgarib turadi.

Masalan hamma hujjatlar yopilgan bo'lsa bosh menyu faqat uchta menyuning sarlavhasidan iborat bo'ladi: File, Options va Help. Bundan tashqari bosh menyuning ko'rinishi hujjatdagi qanday element ajratilganligiga qarab ham o'zgarib turadi.

Matematik simvollarni kiritishda tasvirlash vositalari (palitralar) View menyusining buyruqlari, jumladan Palettes ro'yxatidan kerakli palitrani tanlash yo'li bilan o'zgartiriladi:

- Symbol — ayrim simvollarni kiritish (grek harflari va ayrim matematik belgilar);
- Expression — matematik operatorlar va amallar shablonlarini kiritish;
- Matrix — har xil o'lchamdagi matritsalar shablonlarini kiritish;
- Vector — har xil o'lchamdagi va turdagi (vektor-ustun va vektor-satr) vektorlarning shablonlarini kiritish;
- Show All Palettes – ekranga hamma shablonlarni chiqarish.

Ikkinchi tartibli chiziqlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda o'quv moduli quyidagicha ishlab chiqildi. Xususan, ikkinchi tartibli chiziqlarning ta'rifi bo'yicha shaklini chizishda Maple 18 amaliy dasturlar kompleksidan foydalanildi.

Ellips - har bir nuqtasidan fokuslar deb ataluvchi berilgan ikki E va F nuqtalargacha bo'lgan masofalar yig'indisi berilgan o'zgarmas miqdorga teng bo'lgan tekislikdagi barcha nuqtalar to'plami.

Maple 18 dasturi orqali ellipsni shaklini chizamiz. Dastlab ellipsning katta o'qini absissa o'qiga joylashtirsak fokuslari E va F absissa o'qida yotadi. Tekislikdan olingan ixtiyoriy M nuqtadan E va F nuqtalargacha masofalar yig'indisi 17,346 ga teng bo'ladi va dastur ellipsni shaklini chizadi.

Ellipsning E va F fokuslarini ordinata o'qida joylashtiramiz va shaklini chizamiz.

Giperbola-har bir nuqtasidan fokuslar deb ataluvchi berilgan ikki E va F nuqtagacha bo'lgan masofalar ayirmasining absolyut qiymati berilgan o'zgarmas miqdorga teng bo'lgan nuqtalar to'plami.

Giperbolaning haqiqiy o'qini absissa o'qiga joylashtirsak fokuslari E va F absissa o'qida yotadi. Tekislikdan olingan ixtiyoriy M nuqtadan E va F nuqtalargacha masofalar ayirmasining absolyut qiymati 7,604 ga teng bo'ladi va dastur giperbolaning shaklini va asimptotasini chizadi.

Giperbolaning E va F fokuslarini ordinata o'qida joylashtiramiz va shaklini chizamiz.

Parabola-tekislikda yotuvchi to'g'ri chiziq va unda yotmagan nuqtadan teng uzoqlikda yotuvchi nuqtalar to'plami.

Maple 18 dasturi oldindan bizga to'g'ri chiziq va unda yotmagan F nuqta beriladi.

Tekislikdan ixtiyoriy M nuqta olib, M nuqtadan F nuqttagacha va M nuqtadan berilgan to'g'ri chiziqqa bo'lgan masofalarni tenglaymiz.

Natijada quyidagi shakl hosil bo'ladi.

Ikkinchi tartibli chiziqalar umumiy tenglamasi orqali berilsa uchun koordinatalar sistemasini parallel ko`chirish va burish orqali uning tipini aniqlash mumkin. Bu ishni analitik usulda bajarish ko`proq vaqt talab qiladi. Bu jarayonni Maple 18 dasturi tezda shaklini chizib aniqlashimiz mumkin.

Masala. $3x^2 + 2xy + 3y^2 + 6x - 2y - 5 = 0$ tenglamani soddalashtiring va shaklini chizing.
 $a_{11} = 3, \quad a_{22} = 3, \quad a_{12} = 1, \quad a_{10} = 3, \quad a_{20} = -1, \quad a_{00} = -5$

Yechish. Burish formulalari orqali chiziqni simmetriya o`qlarini koordinatalar o`qlariga parallel holatda joylashgan tenglamasini yozamiz.

$$\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 4 \quad \lambda_2 = 2$$

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} = 1 \Rightarrow \sin \alpha_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos \alpha_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \alpha_1 = 45^\circ \quad a_{11}' = 4, \quad a_{22}' = 2,$$

$$a_{10}' = a_{10} \cos \alpha + a_{20} \sin \alpha = \sqrt{2}$$

$$a_{20}' = -a_{10} \sin \alpha + a_{20} \cos \alpha = -3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = -4\sqrt{2}$$

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 2, \quad 4x'^2 + 2y'^2 + 2\sqrt{2}x' - 4\sqrt{2}y' - 5 = 0$$

Ushbu tenglamani koordinatalar boshini ko`chirish orqali yanada soddalashtiramiz.

$$4\left(x'^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{1}{8}\right) + 2(y'^2 - 2\sqrt{2}y' + 2) - 9\frac{1}{2} = 0 \quad 4\left(x' + \frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 + 2(y' - \sqrt{2})^2 = \frac{19}{2} \quad x' + \frac{\sqrt{2}}{4} = X$$

$$y' - \sqrt{2} = Y, \quad 4X^2 + 2Y^2 = \frac{19}{2} \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{19}{8}} + \frac{y^2}{\frac{19}{4}} = 1. \quad O(0,0) \text{ nuqta } \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}; \sqrt{2}\right) \text{ ga ko'chadi.}$$

Maple dasturida grafisini chizib, tekshiramiz.

Axborot texnologiyalari, xususan Maple 18 dasturiy ta'minoti, ikkinchi tartibli chiziqlarni o'qitishda katta samaradorlikka ega. Ushbu usullar talabalarga murakkab tushunchalarni yaxshiroq tushunish, vizual va interaktiv usullar bilan ishlash imkonini beradi. Kelajakda axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. Maple 18 User Guide, Maplesoft, 2023.
2. Stewart, J. (2015). Calculus: Early Transcendentals. Cengage Learning.
3. Boxonov Z.S., (2018). Analitik geometriyadan masalalar to'plami, Namangan: "Universitet."